

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

**DOSSIER:
PENSAMIENTO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO**

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº Especial

Revista de Filosofía, N° Especial, 2021 pp. 330-338

Trazabilidad del componente étnico como eslabón de la educación superior colombiana: aristas de cumplimiento del ODS4

Traceability of the Ethnic Component as a link of Colombian Higher Education: Edges of Compliance with SDG 4

Franklin Alejandro Angulo Rangel

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2160-1107>

Universidad de La Guajira - Colombia

franklinangulorangel@uniguajira.edu.co

Ritssy Liney Rodríguez Márquez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3854-3102>

Universidad de la Costa. Barranquilla -

Colombia ritssyrodriguez@gmail.com

Leyla Figueroa Royero

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9268-2245>

Universidad de la Guajira – Colombia

leylafigueroa@uniguajira.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5149633>

Esta investigación tuvo como propósito establecer la *Trazabilidad del componente étnico como eslabón de la educación superior colombiana*. Luego de realizar una revisión de literatura con autores de alto impacto, hallando referencias y decretos que apañaban el aprendizaje étnico desde la arista de la inclusión y el aprendizaje significativo con calidad, estableciendo políticas públicas encaminadas a fortalecer las instituciones de educación superior en tiempo de pandemia. Finalmente, se pudo inferir que el Estado, haciendo una hilaridad con la ONU implementan estrategias para impartir formación, adoptando los docentes y estudiantes resiliente, las TICs como herramienta vital para desarrollar sus actividades

Palabras clave: Sostenibilidad; Inclusión; Educación; Políticas Públicas; Covid 19.

Abstract

The purpose of this research was to establish the Traceability of the ethnic component as a link in Colombian higher education. After conducting a literature review with high-impact authors, finding references and decrees that managed ethnic learning from the edge of inclusion and meaningful learning with quality, establishing public policies aimed at strengthening higher education institutions in times of pandemic. Finally, it could be inferred that the State, making a hilarity with the ONU, implement strategies to provide training, adopting resilient teachers and students, technologies as a vital tool to develop their activities.

Key words: Sustainability; Inclusion; Education; Public Policies; Covid 19

Introducción

Hoy día América Latina,¹atraviesa por momentos de incertidumbre a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid 19,²generando que los países reestructuren sus políticas sociales y económicas en procura de contrarrestar los efectos causados no solo a la parte de salud de los habitantes, sino a nivel financiero y educacional. En comunión a lo anterior, se necesita de las Instituciones de Educación Superior identificar“la capacidad para generar ambientes favorables en la creación de nuevos conocimientos como el desarrollo de habilidades para el logro de los objetivos corporativos”³. Estas que vallan a fin con laimplementación de soluciones incluyentes.

Por ello en Colombia la política de aseguramiento para mejorar la calidad de la educación, expresa que: “todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con oportunidades para

- 1 OPS advierte sobre un repunte de COVID-19 en las Américas - Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 2021 Mar 23]. Tomado de: <https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2021-ops-advierte-sobre-repunte-covid-19-americas>
- 2 Esta abreviatura deriva del virus (SARS-CoV-2) como lo informa la Organización panamericana de la Salud, donde los padecientes presentan afecciones respiratorias con aparición súbita de fiebre, tos, debilidad general/fatiga1, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, estado mental alterado.Cfr. Definiciones de casos - Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 2021 Mar 24] tomado de: <https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia>.
- 3 BERRÍO, Hobber., ANGULO, Franklin., y Gil, Ivonne. (2013). Gestión del conocimiento como bases para la gerencia de centros de investigación en universidades públicas. *Revista Dimensión Empresarial*, vol. 11, Núm. 1, pp. 116.DOI: <https://doi.org/10.15665/rde.v11i1.165>

adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida”.⁴ Esto deja claro el componente de inclusión social que sin lugar a dudas garantiza la aceptación de la multiculturalidad como una normalidad y equidad para todos los estudiantes. Además, la política establece el fomento de las competencias e investigación, el desarrollo profesional de los docentes y el aseguramiento de la calidad como elemento fundamental para que los estudiantes se desarrollen integralmente en las instituciones y en la vida misma.

En consonancia con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció metas alcanzables encaminadas a cumplir con el perfeccionamiento sustentable en los países miembros, diseñando la estrategia de los *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (ODS), que entre estos encontramos el ODS 4, que apunta a una educación inclusiva y con calidad que abarque la mayor parte de las personas con alto nivel de escolaridad para el año 2030.

Educación en comunidades étnicas Vs. Políticas públicas

Uno de los desafíos por los que atraviesa la educación superior en estos momentos debido a los cambios originados por el Covid-19, es la necesidad de revelar la identidad virtual y la influencia de estos en los procesos particulares del individuo como parte fundamental de una etnia; que tiene relación con la percepción del docente, el autoconcepto del docente y el desarrollo de los diseños curriculares, ajustados a las necesidades territoriales con un fuerte elemento de innovación educativa y gestión para promover la sostenibilidad del sistema educativo y el componente étnico.⁵ Ahora bien, el gobierno⁶ nacional de Colombia aún esfuerzos para salir airoso con políticas proteccionistas en tiempo de pandemia, otorgando subsidios económicos, incentivando la condonación de los intereses de los créditos y dejando congelada la deuda por un tiempo determinado, con el objetivo de apalancar la adquisición de tecnologías e internet para los estudiantes.

En efecto, la sostenibilidad implica un equilibrio entre lo medioambiental/económico/social y la educación superior, al igual que en otros escenarios donde

4 Sistema de Educación Superior - Ministerio de Educación Nacional de Colombia [Internet]. [cited 2021 Mar 20]. Available from: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55275.html?_noredirect=1

5 RIABOVA, Anna; POGODIN, Sergey. Challenges of contemporary higher education. SpringerGeogr, 2021, p 3.

6 CASTRO, Y. R. M., PURE, R. D. M., GÓMEZ, L. C., & CONTRERAS, R. A. P. Relecturas del Estado? reificación del orden sociopolítico existente o estructura auténtica de poder?. *Revista de Filosofía*, 2019, no 93, p. 46.

impera la sostenibilidad. Tiene el desafío de ponderar estas dimensiones para integrarlas y armonizarlas con el fin de construir puentes entre las diferencias multiculturales e interculturales de los futuros profesionales, consiguiendo una confluencia entre equidad, inclusión y conservabilidad.⁷ Por lo tanto, fue necesario que desde el imaginario colectivo, el gobierno nacional expidiera normas con el fin de flexibilizar los escenarios educativos con la expedición de pautas que apuntan a una educación incluyente y diferencial, como esta afirmada en el decreto 1330 de 2019⁸, que resalta los resultados de aprendizaje como una arista de las competencias que debe desarrollar el estudiante.

Uno de los requisitos esenciales para el desarrollo eficaz de entornos educativos multiculturales lo conforman el diálogo intercultural de las dimensiones ética y moral del componente étnico, asociado con la sensibilización del aprendizaje multicultural y la tolerancia a las diferencias⁹. Por lo que, el gobierno nacional apuesta a normas que apunten a otorgar registros calificados a Instituciones de Educación Superior, para que estas comercialicen educación de calidad y pertinentes con las regiones donde se encuentran establecidas.

En general, la participación de estudiantes con origen étnico en Instituciones de Educación Superior, va desde la creación e integración del componente multicultural en el diseño curricular de los programas académicos, como es el nuevo plan de estudios inclusivo¹⁰, hay una tendencia más alta de participación de los grupos sociales étnicos en la elección de la carrera¹¹. Sin embargo, los docentes de profesiones de los campos de las ingenierías, ciencias y tecnologías tienen menos probabilidades de poder impartir cátedras con el componente étnico o racial con respecto a educadores de

7 CACHELIN A, DARLING A, CLARK B, HACKFORD-PEER K. Weaving Equity and Sustainability into the Fabric of Higher Education: The University of Utah Experience. *Sustainability* 2019;12(6), p304.

8 Decreto 1330 de julio 25 de 2019 - Ministerio de Educación Nacional de Colombia [Internet]. [cited 2021 Mar 23]. Available from: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387348.html?_noredirect=1

9 Intercultural dialogues and cooperation for higher education development and for strengthening the Europe-Asia relationships. *Creating Global Competitive Economies: A 360-Degree Approach - Proceedings of the 17th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2011; 2011.*

10 Decreto 1330 de julio 25 de 2019 - Ministerio de Educación Nacional de Colombia [Internet]. [cited 2021 Mar 23]. Available from: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-387348.html?_noredirect=1

11 Garibay JC, Vincent S. Racially inclusive climates within degree programs and increasing Student of Color Enrollment: An examination of environmental/sustainability programs. *J Diversity High Educ* 2018;11(2), p 201.

otras disciplinas.¹² Lo que implica que deben asumir nuevas estrategias pedagógicas en procura de alcanzar los objetivos propuesto al inicio de la asignatura.

De igual modo, las instituciones de educación superior deben permitir el desarrollo de la etnocorporalidad y etnomotricidad entendiéndose estas como actividades que incorporan manifestaciones del cuerpo y manuales propios de una cultura que va más allá de la homogenización a la cultura occidental, por el contrario, reafirma la heterogeneidad del grupo social minoritario frente al mayoritario, aunque expuesto el sistema etnoeducativo ante las prácticas de políticas educativas inclusivas colombianas¹³. En conjunción a lo anterior, se prioriza en un reglaje de la norma referentedefusión de la misma y su funcionabilidad.

A menudo, los sistemas educativos están dados por políticas de centralidad que en muchos casos son modelos de educación adaptados o copiados de otros países; la necesidad de normas educativas ajustadas a los territorios puede implicar un grado de gobernanza y responsabilidad en el sistema educativo local, aun así, a menudo no se llega a un acuerdo del grado de gobernabilidad, responsabilidad, y las condiciones para que esta autonomía sea un proceso exitoso.¹⁴ Por ende, esto implica tomar medidas coyunturales en procura de impartir educación incluyente con calidad.

Además de lo anterior, la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la educación superior, ha ocasionado transformaciones en el modelo tradicional de enseñanza aplicado por docentes y, por tanto, se ha configurado la forma de asimilar el aprendizaje para los estudiantes universitarios, creando la necesidad de tener un amplio acceso a la información a través de la tecnología y el uso de internet. Esto ha ocasionado el surgimiento de necesidades como acceso a conectividad, uso de aparatos electrónicos, ingreso a bibliotecas electrónicas entre otros que permitan ladisponibilidad igualitaria de todos los estudiantes a la educación en esta nueva modalidad¹⁵.

- 12 GARIBAY, Carlos; ONG, P; VINCENT, S. Program and institutional predictors of environmental justice inclusion in U.S. post-secondary environmental and sustainability curricula. *EnvironEduc Res* 2016;22(7), p 919.
- 13 ORTEGA, L., GIRALDO, H. Una revisión crítica del concepto de etnoeducación. Caminando hacia la educación propia desde las prácticas corporales en las comunidades indígenas. *Mundo Amazónico*, 2019, 10(2), p78. <http://dx.doi.org/10.15446/ma.v10n2.74977>
- 14 HARTLEY M, GOPAUL B, SAGINTAYEVA A, APERGENOVA R. Learning autonomy: higher education reform in Kazakhstan. *High Educ* 2016;72(3), p 277.
- 15 HANEWALD, R. Review of the literature on ICT in higher education in the Asia Pacific Region (APR). *Effectively Implementing Information Communication Technology in Higher Education in the Asia-Pacific Region*; 2012. p. 2.

En otras palabras, lo que implica una nueva apuesta vista desde una dualidad, primero el docente que innova con su modelo educativo/pedagógico procurando ser resiliente en momentos de pandemia, y los estudiantes que aprenden a desaprender y comienzan a formarse a través de aquellos equipos tecnológicos que tenían como entretenimiento, hoy es la herramienta principal para apropiación de conocimiento mediado por redes cibernéticas

Al mismo tiempo, la política de aseguramiento de la calidad educativa consiste en garantizar el acceso de todos los jóvenes.

En el marco del trabajo con los pueblos indígenas se cuenta con el Decreto 1953 de 2013, mediante el cual se avanza en la posibilidad de que los territorios indígenas puedan crear IE, su naturaleza, requisitos organización, la forma y requisitos para que proyectos educativos propios puedan mediante un régimen transitorio contar con personería jurídica y reconocimiento de sus procesos de educación superior.¹⁶

Con esta afirmación se puede deducir, que el gobierno nacional le apuesta con normas a la calidad de la educación superior inclusiva y socioeconómica alcanzable por los grupos étnicos.

Objetivos del Desarrollo Sostenible y su incidencia en la educación

La concepción de desarrollo sostenible nace en la comisión de Brundtland y se refiere a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos de las generaciones futuras¹⁷. Esta concepción enmarca un punto clave: “la conservación” y la necesidad imperante de gestionar los recursos de manera efectiva. Los seres humanos son el elemento fundamental activo de la gestión de recursos. Fruto de la necesidad de cambiar a un modelo de desarrollo que integrara las dimensiones económica, social y ambiental de forma equilibrada y sustentable.

Hoy en día existe una carta de ruta para cumplir ese desarrollo sostenible como lo es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, celebrada y aprobada en la Cumbre realizada en septiembre de 2015, por los estados miembros en la ciudad de Nueva

16 Educación Inclusiva e Intercultural - Ministerio de Educación Nacional de Colombia [Internet]. [cita 2021 Mar 20] <https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Publicaciones/Documentos/340146:EDUCACION-INCLUSIVA-E-INTERCULTURAL>.

17 ONU (1987). Desarrollo Y Cooperación Económica Internacional: Medio Ambiente, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [Internet]. [cita 2021 Mar 20] http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf.

York¹⁸. Estos 17 objetivos y 169 metas están marcados en tres ejes fundamentales economía, sociedad y biosferas.

Las Naciones Unidas también ha hecho un llamado a los docentes, estudiantes y comunidad universitaria a hacer parte de esta transformación global que inicialmente se dio a través de la Iniciativa Principios para la Educación en Gestión Responsable (PRME).¹⁹ Así la ONU sigue reiterando el llamado a la acción por el cumplimiento de los Ods en ésta la última década de la Agenda 2030. A través de alianzas, liderazgo, investigación de la comunidad universitaria a nivel interno como la proyección social de la misma.

Así como los estudiantes, docentes, investigadores son parte activa en los avances hacia la sostenibilidad también son el eje del Ods 4 que plantea: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Los avances para el cumplimiento de éste Ods exigen retos y cumplimiento de directrices establecidas por el sector público que se operacionalicen en una relación dinámica de práctica entre Estado-Universidad-Comunidad.

En cuanto a la Educación superior las metas 3 de este objetivo específica: *Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior* “De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” ésta meta implica equidad de género²⁰ en el acceso a la educación y el cierre de brechas entre hombres y mujeres por nivel de educación y un gran avances en temas de valorización y reafirmación del rol de la mujer a nivel educativo, de investigación y desarrollo así como la armonización del papel de la mujer en la educación con sus valores culturales, étnicos y de liderazgo institucional.

Al respecto en el año 2019 en Colombia, del número total de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior el 52.7% fueron mujeres y el 47.3% hombres, mientras que en el año 2016 el 52.9% fueron mujeres y el 47.1 % hombres. Esto denota una ligera disminución en cuanto al porcentaje de mujeres matriculadas, pero se sigue manteniendo la tasa mayoritaria de participación de las

18 ONU La Agenda para el Desarrollo Sostenible [Internet]. [cita 2021 Mar 20] <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>

19 BORGES J, ORANGES L, CAPELLARO T, MUNIZ O, LEHR D, FERREIRA A. Student organizations and Communities of Practice: Actions for the 2030 Agenda for Sustainable Development, *The International Journal of Management Education*, 2017;15(2)B, p.p.172-182,

20 CEDEÑO L, Fenomenología de lo queer: cultura, identidad y espíritu. *Revista de Filosofía*, N° 93, 2019-3, p.63.

mujeres con respecto a los hombres. En departamentos con una mayoría de población étnica como La Guajira la tasa de mujeres matriculadas en las IE fue del 57.5% y 42.5 % la de los hombres.²¹

Del mismo modo la meta 5 del mismo objetivo cuatro *No Discriminación en la Educación* “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, ..., los pueblos indígenas, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional”, implica no solo equidad de género sino que las diferencias económicas, sociales y multiculturales no signifiquen un impedimento para el ingreso a la educación facilitando las condiciones particulares a cada territorio y grupo social.

Consideraciones finales

Se puede inferir que el estado colombiano ha establecido acciones necesarias que van encaminadas a fortalecer la estructura socioeconómica de la población a raíz de la pandemia del Covid 19, por ello instauró mecanismos de atención temprana en los diferentes sistemas políticos. Fue por ello, que realizó sistematización de sus principales coyunturas sociales; determinando que debería atender de manera prioritaria la educación, la canasta familiar y los servicios hospitalarios.

En comunión a lo anterior, el Estado Colombiano definió las políticas educativas de inclusión, con mira a fortalecer las deferencias interculturales. Haciendo una hilaridad entre las tecnologías, la innovación y las nuevas formas de aprender en escenarios de incertidumbre. Logrando solucionar a los inconvenientes de accesibilidad en tiempos de aislamiento social.

De igual forma, los grupos étnicos se vieron fortalecidos por parte del Estado al establecer una política que obligaba a las Instituciones de Educación Superior a crear programas académicos que estuvieren en armonía con su hábitat natural. Generando mayor posibilidad de permanencia en las aulas de clases para los estudiantes, lo que presume que las condiciones académicas deben ser adaptados a estos nuevos escenarios educativos.

Otro componente de resaltares la nueva forma de aprender a desaprender, donde los docentes intraemprendieron para agregar valor a sus clases, alineando pre saberes para lograr atender de forma inmediata las necesidades del entorno académico, fue por ellos que pasaron de la presencialidad a la virtualidad; del otro extremo tenemos a los

21 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Estadísticas históricas de la educación superior en Colombia. Información poblacional (internet) (cita de Mar 20)<https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf>

estudiantes que mostraron signos resilientes en esta mutación. Pasaron a pertenecer a un ecosistema tecnológico donde con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lograron avanzar en esta apuesta mundial de tener una educación con calidad.

Pertinente con la calidad educativa, desde los movimientos mundiales, la ONU genera unos Objetivos para ser cumplido en el próximo cuatrienio, como es alcanzar la igualdad de género en lo laboral y académico. En este sentido, las Naciones Unidas hacen una apuesta en alcanzar en 2030 una participación igualitaria entre hombres y mujeres a fin de estrechar la brecha socioeconómica. Así mismo, le apuntan a una educación incluyente, oportuna y que genere nuevos conocimientos.

Visto el reto que asumió el Estado Nacional de Colombia y en conjunción con las políticas de accesibilidad para todos, es imperante que garantice el acceso a la conectividad mediadas por las Tic de los diferentes estratos sociales, en procura de mantener la inclusión social de los usuarios de menores ingresos. Aunado a lo anterior, es de valor resaltar, la importancia de mantener la adquisición de equipos de cómputos sin peso impositivo para que muchas más personas los puedan obtener.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº Especial, 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org